

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA TARBIYALASHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Jamilova Munira Vohidjonovna

TAFU “Maktabgacha ta’lim” yo‘nalishi talabasi

Annotatsiyasi. Mamlakatimizda jismoniy sog‘lom, ma’naviy yetuk, har tomonlama uyg‘un va barkamol rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, intellektual salohiyatga, chuqur bilim va zamonaviy dunyoqarashga ega, Vatanimizning taqdiri va kelajagi uchun mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishga qodir yosh avlodni tarbiyalab voyaga yetkazish vazifasini izchil davom ettirish mas’uliyati, bugungi kunning asosiy maqsadidir. Milliy qadriyatlarni yosh avlod ongiga singdirish, ayniqsa, maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarga bu qadriyatlarni zamonaviy innovatsion usullar orqali o‘rgatish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: Ta’lim, milliylik, faoliyat, muloqot, pedagog, ta’lim-tarbiya, qadriyat, tahlil, texnologiya

Аннотация: Главной целью сегодняшнего дня является ответственность последовательного продолжения задачи воспитания и образования молодого поколения в нашей стране физически здорового, духовно зрелого, гармонично и всесторонне развитого, самостоятельно мыслящего, интеллектуально способного, обладающего глубокими знаниями и современным мировоззрением, способного взять на себя ответственность за судьбу и будущее нашей Родины. Формирование национальных ценностей в сознании подрастающего поколения, особенно обучение этим ценностям детей дошкольного возраста с помощью современных инновационных методов, является одной из актуальных задач сегодняшнего дня.

Ключевые слова: Образование, национальность, деятельность, коммуникация, педагог, воспитание, ценность, анализ, технология

Annotation. The main goal of today is the responsibility of consistently continuing the task of educating and raising a young generation in our country who is physically healthy, spiritually mature, harmoniously and comprehensively developed, independent-thinking, intellectually capable, with deep knowledge and a modern worldview, capable of taking responsibility for the fate and future of our Motherland. Instilling national values in the minds of the younger generation, especially teaching these values to children of preschool age through modern innovative methods, is one of the urgent tasks of today.

Keywords: Education, nationality, activity, communication, pedagogue, education, value, analysis, technology

KIRISH

Mamlakatimizda yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash, ularning ong va tafakkurida Vatanga sadoqat tuyg‘ularini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilangan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev ta’kidlaganidek: “Biz yosh avlodimizga nafaqat zamonaviy bilim va tajriba, balki ota-

bobolarimizning boy ma’naviy merosini ham to’liq singdirish uchun barcha imkoniyatlarni yaratib berishimiz kerak”.³⁰

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar bolalarga milliy qadriyatlarni o’rgatishda samarali vosita bo’lib xizmat qiladi. Raqamli texnologiyalar, multimedia vositalari, interfaol metodlar orqali farzandlarimizga milliy urf-odatlarimiz, qadriyatlarimiz, an’analalarimizni yanada qiziqarli va tushunarli tarzda yetkazish mumkin. Bu jarayonda xalq og’zaki ijodi namunalari, milliy o’yinlar, hunarmandchilik, milliy kiyimlar, milliy taomlar, bayramlar va urf-odatlarini zamonaviy texnologiyalar yordamida o’rgatish katta ahamiyat kasb etadi.

Milliy qadriyatlarni yosh avlod ongiga singdirish, ayniqsa, maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarga bu qadriyatlarni zamonaviy innovatsion usullar orqali o’rgatish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan hisoblanadi. Maktabgacha ta’lim davri – bolaning rivojlanishida eng muhim va hal qiluvchi bosqich bo’lib, aynan shu davrda shaxsning asosiy intellektual, axloqiy va ma’naviy negizlari shakllanadi. Shu sababli maktabgacha yoshdagi bolalarga milliy qadriyatlarni singdirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish, bu jarayonni yangi bosqichga ko’tarish davr talabidir.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash tamoyillari va milliy qadriyatlar tushunchasini shakllantirish

“Milliy qadriyatlar – bu xalqning tarixiy taraqqiyoti davomida shakllangan, avloddan avlodga o’tib kelayotgan, muayyan millatning o’ziga xos xususiyatlarini aks ettiruvchi, uning mentaliteti va milliy o’zligini belgilaydigan ijtimoiy-madaniy mezonlar tizimidir”³¹. “Milliy qadriyatlar xalqning milliy o’zligini anglashining muhim vositasi hisoblanadi”. “Ular millatning tarixiy xotirasi, urf-odatlarini, an’analari, tili, dini, axloqiy qarashlari, san’ati, adabiyoti va boshqa madaniy boyliklarida o’z aksini topadi”.

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta’kidlaganidek: “Bizning asrlar davomida shakllangan milliy qadriyatlarimiz — bu bizning eng katta boyligimiz. Yoshlarimizni ana shu bebaho meros ruhida tarbiyalash — barchamizning ham ota-ona, ham ustoz, ham rahbar sifatidagi muqaddas burchimizdir”³².

Milliy qadriyatlar – bu xalqning asrlar davomida shakllangan madaniy merosi, an’analari, odob-axloq mezonlari, e’tiqodi va hayot falsafasidir. Ana shu qadriyatlar har bir bolaning shaxsiy fazilatlarini, ijtimoiy muhitga moslashuvini, ota-ona, tengdosh va tarbiyachiga bo’lgan munosabatini belgilab beruvchi muhim vositadir. Shu sababli, milliy qadriyatlarni maktabgacha ta’lim muassasalari faoliyatiga izchil singdirish — nafaqat ma’naviy tarbiyaning, balki umuman ta’lim-tarbiya tizimining sifat ko’rsatkichlaridan biri hisoblanadi.

³⁰ O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev nutqidan

³¹ Nurullaeva Sh.Q. Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning pedagogik asoslari. Ped. fan. fals. dok. (PhD) diss. – Toshkent, 2019. – 154 b.

³² To’rayeva O.U. Milliy qadriyatlar asosida bolalarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash Ta’lim va innovatsiya jurnali. – Toshkent, 2021. – №2. – B. 68-75.

Adabiyotlar tahlili

Maktabgacha yoshdagi bolalarga milliy qadriyatlarni singdirish masalalari qator olimlar, pedagoglar va psixologlar tomonidan o‘rganilgan. Jumladan, O‘zbekistonlik olimlardan M.X. Toxtaxodjayeva, R.X.Djurayev, Sh.Q. Mardonov, O.Hasanboyeva, N.Egamberdiyeva, D.I.Ruziyeva va boshqalar o‘z tadqiqotlarida milliy tarbiya masalalariga e’tibor qaratganlar. Shuningdek, xorijlik olimlardan J.Piaje, L.Vigotskiy, M.Montessori, F. Frebel kabi olimlar maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi va tarbiyasi masalalarini o‘rganganlar. Biroq, aynan zamonaviy texnologiyalar orqali milliy qadriyatlarni maktabgacha yoshdagi bolalarga singdirish masalalari hali to‘liq o‘rganilmagan.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashda zamonaviy texnologiyalarning roli va ahamiyati

Bugungi globallashuv davrida milliy qadriyatlarni asrab-avaylash va kelgusi avlodga yetkazish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Xalqning madaniy merosi, urf-odatlarini, an’analari va tarbiyaviy qadriyatlari jamiyatni mustahkamlash va rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashda milliy qadriyatlarining ahamiyati katta, chunki bu davr insonning shaxs sifatida shakllanishi uchun poydevor hisoblanadi. Maktabgacha ta’lim muassasalarida tarbiya jarayoni bolalarning intellektual, axloqiy, ijtimoiy va estetik jihatdan rivojlanishiga qaratilgan bo‘lib, u milliy qadriyatlar asosida tashkil etilganda, kelajak avlodni milliy ongli, vatanparvar va ma’naviy barkamol shaxs sifatida tarbiyalashga imkon beradi. Shu sababli, tarbiya texnologiyalarini takomillashtirish, milliy qadriyatlarni zamonaviy pedagogik metodlar bilan uyg‘unlashtirish hozirgi kunda muhim ilmiy-pedagogik masala sifatida maydonga chiqmoqda.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashda, milliy-ma’naviy, etnik qadriyatlarni yoshlar ongiga samarali singdirishda maktabgacha ta’lim tashkilotida milliylik va milliy ma’naviy qadriyatlar uyg‘unligi mavzusida olimlar, yozuvchi va shoirlarning xayoti va ijod yo‘liga oid bo‘lgan videofilmlarni qo‘yib ko‘rsatib borsak maqsadga muvofiq bo‘lar edi. Albatta, har bir xalq o‘z milliy qadriyatlari qobig‘idagina o‘ralib qolmasligi kerak. Boshqa millatlarning qadriyatlarini o‘rganish hamma vaqt ham taraqqiyotning omillaridan biri bo‘lib kelgan. Qadriyatlar qanchalik bir-biriga yaqinlashib, ta’sir ko‘rsatmasin, har bir millat uchun ma’naviy kamolotning asosiy yo‘li va mezoni milliy qadriyatlar bo‘lib qoladi. Biron millatning yaxshi urf odatlari, marosimlari qachonki boshqa millat ruhiga, milliy ma’naviy ehtiyoji va talablariga mos kelgandagina Shu millat hayotida chuqur tomir otish imkoniga ega bo‘ladi. Har bir xalq qadrlagan narsa yoki hodisa, birinchi navbatda, uning milliy ma’naviyati bilan bog‘liq bo‘ladi. Milliy qadriyatlar ham qandaydir o‘zgarimas hodisa emas. Millat taraqqiyoti bilan bog‘liq bo‘lgan ijtimoiy, iqtisodiy, ma’naviy hayotning takomillashib borishi, yashash va mehnat qilish Sharoitlari o‘zgarishi bilan milliy qadriyatlar ham rivojlanib borishiga imkon yaratiladi. Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarni umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalash, bu yosh avloddan milliy g‘oya asosidagi tafakkur , chuqur bilim va ixtisoslikni talab kilmokda . Uning negizi -milliy qadriyatlarimizdir. « Yangicha yashash , ozod va obod Vatan erkin va farovon xayot kurish tuygusi esa yosh avlod oldiga keksa avlodga qaraganda mas’uliyatlirok vazifalarni qo‘ymokda . Xususan , ong va tafakkur xamda ma’naviy qadriyatlardagi uzgarishlar xayot talabidan orkada kolayotganligi ma’naviy saloxiyatdagi qusurlar bilan bog‘liqdir. Bolalarga ta’lim-tarbiya berishning asosiy maqsad va vazifalari bolalarni aqliy va jismoniy jihatdan rivojlantirish va maktabga tayyorlash, ularning ruhiyati, shaxsiy qobiliyati, intilishi va ehtiyojlari milliy va umuminsoniy qadriyatlar hududiy xususiyatlarni hisobga olgan holda rivojlanishni ta’minlash, ularni maktab ta’limiga tayyorlashdan iborat. Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarni umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalash, ma’rifiy-madaniy tarbiyasida tabarruk dinimiz

imkoniyatlari, buyuk ma'naviy-ma'rifiy merosimizdan foydalanish birinchi masala darajasiga olib chiqish, esa maqsadga muvofiqdir.

Zamonaviy texnologiyalar – bu innovatsion pedagogik yondashuvlar, usullar va vositalar majmuasi bo‘lib, ta’lim-tarbiya jarayonining samaradorligini oshirish, bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, bilim va ko‘nikmalarni samarali shakllantirish imkonini beradi³³. Maktabgacha ta’limda zamonaviy texnologiyalar quyidagi ko‘rinishlarda namoyon bo‘ladi:

1. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT): kompyuter, planshet, interaktiv doska, multimedia vositalari va internet resurslaridan foydalanish.

2. Innovatsion pedagogik texnologiyalar: loyihalash metodi, ijodiy izlanish, rivojlanishga yo‘naltirilgan ta’lim, bolalarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishiga qaratilgan innovatsion yondashuvlar.

3. Interaktiv metodlar: o‘yin, teatrlashtirilgan ko‘rinishlar, ijodiy faoliyat, qiziqarli topshiriqlar, ko‘rgazmali vositalar orqali o‘qitish.

4. Multimedia texnologiyalar: audio-vizual vositalar, animatsiyalar, virtual sayohatlar, elektron o‘quv qo‘llanmalar.

5. Raqamli ta’lim resurslari: elektron o‘quv dasturlari, rivojlantiruvchi kompyuter o‘yinlari, animatsion filmlar, virtual kutubxonalar.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida milliy qadriyatlarni o‘rgatish jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bolalarning qiziqishini oshirish, ularning bilim olish samaradorligini oshirish va milliy qadriyatlarimizni yanada samarali o‘zlashtirishlarini ta’minlash uchun juda muhimdir³⁴. Zamonaviy texnologiyalar kichik yoshdagi bolalarga ma’lumotni yanada qiziqarli va tushunarli tarzda yetkazib berish imkonini beradi³⁵.

Zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning usul va vositalari

Interaktiv multimedia dasturlari bolalarga milliy qadriyatlarni o‘rgatishda keng qo‘llaniladi¹³. Bunday dasturlar orqali bolalar milliy bayramlar, urf-odatlar, an’analar haqida animatsiyalar, multfilmlar va qiziqarli hikoyalar orqali ma’lumot olishlari mumkin. Masalan, “Navro‘z”, “Ramazon”, “Qurbon hayiti” kabi milliy bayramlar haqida tushunchalarni interaktiv hikoyalar orqali o‘rgatish mumkin.

Bu dasturlar bolalarga:

- Milliy qadriyatlarni vizual tarzda ko‘rsatish
- Qadriyatlarning mazmunini sodda va tushunarli tarzda tushuntirish
- Bolalarning diqqatini jalb qilish
- Milliy qadriyatlar haqidagi bilimlarni mustahkamlash imkonini beradi

Bunday dasturlarda bolalar milliy qadriyatlar haqida so‘zlab beruvchi qahramonlar bilan tanishadilar, ular bilan birgalikda xalq ertaklarini qayta jonlantirib o‘rganadilar. Masalan, “Zumrad va Qimmat” ertagi orqali bolalar mehnatsevarlik, halollik va saxiylik kabi milliy qadriyatlarni o‘rganadilar. Interaktiv multimedia dasturlari shuningdek, milliy cholg‘u asboblarning ovozlari tinglash, milliy naqshlar va ranglar haqida ma’lumot olish imkonini beradi.

³³ Xamidov J.A. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va maktabgacha ta’lim. – Toshkent: “Navoiy universiteti”, 2021. – 210 b.

³⁴ Abdukurimova G.A. Maktabgacha ta’lim muassasalarida axborot texnologiyalaridan foydalanish asoslari. – Toshkent: “Yangi asr avlodi”, 2020. – 154 b.

³⁵ Alimov R.X., Xolmatov D.B. Zamonaviy axborot texnologiyalari va ta’lim. – Toshkent: “O‘qituvchi”, 2018. – 184 b.

XULOSA

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida milliy qadriyatlarga asoslangan mashg’ulotlarni tashkil etishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bolalarning milliy qadriyatlarni samarali o’zlashtirishlarida muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy texnologiyalar nafaqat ta’lim jarayonini qiziqarli va samarali qiladi, balki milliy qadriyatlarni zamonaviy tarzda o’zlashtirishga, an’anaviy qadriyatlarni zamonaviy hayot bilan uyg’unlashtirishga yordam beradi.

Interaktiv multimedia dasturlari, virtual sayohatlar, 3D modellar, smart-doskalar va interaktiv ekranlar, mobil ilovalar va dasturlar, ovozli kitoblar va audiomateriallar, robototexnika va STEAM texnologiyalari, interaktiv xaritalar va geografik ma’lumotlar, loyiha-asosli o’qitish metodlari, onlayn o’quv platformalari, gamifikatsiya va o’yin texnologiyalari, interaktiv test va baholash tizimlari kabi zamonaviy texnologiyalar milliy qadriyatlarni o’rganishda keng imkoniyatlar yaratadi.

Interaktiv o’yinlar bolalarga milliy qadriyatlarni amaliy faoliyat orqali o’rganish imkonini beradi, bu esa bilimlarning mustahkam o’zlashtirilishini ta’minlaydi. Ta’lim dasturlari esa milliy qadriyatlar haqidagi ma’lumotlarni tizimli va izchil ravishda yetkazib beradi.

Zamonaviy texnologiyalar orqali bolalar milliy qadriyatlarni ko’rish, eshitish, his qilish, amalda qo’llash imkoniyatiga ega bo’ladilar. Bu esa bilimlarning samarali o’zlashtirilishini ta’minlaydi. Masalan, virtual sayohatlar orqali bolalar O’zbekistonning tarixiy shaharlarini, madaniy merosini virtual tarzda ko’rishlari, 3D modellar orqali milliy hunarmandchilik buyumlarini o’rganishlari, interaktiv o’yinlar orqali milliy o’yinlarni o’ynashlari, texnologiyalari orqali milliy bayramlarni virtual tarzda nishonlashlari mumkin.

Loyiha-asosli o’qitish metodlari, interaktiv o’yinlar, multimedia dasturlari kabi zamonaviy pedagogik texnologiyalar bolalarning milliy qadriyatlarni o’zlashtirishlarida faol ishtirok etishlarini ta’minlaydi. Bolalar milliy qadriyatlar haqida ma’lumot olishdan tashqari, ularni amalda qo’llash ko’nikmalarini rivojlantiradilar. Bu esa bilimlarning mustahkam o’zlashtirilishini ta’minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish katta samaradorlikka ega ekanligi aniqlandi. Ushbu natijalar O’zbekistonda maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish va milliy qadriyatlarni yosh avlod ongiga singdirishning zamonaviy usullarini joriy etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalarini amaliyotga keng joriy etish orqali milliy qadriyatlarimizning davomiyligi va yosh avlod tomonidan o’zlashtirilishi ta’minlanadi, bu esa O’zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan ta’lim sohasidagi islohotlarning muhim bo’g’ini hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

1. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O’zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: “O’zbekiston” NMIU, 2017. – 56 b.
2. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: “O’zbekiston” NMIU, 2018. – 488 b.
3. “Ilk qadam” Maktabgacha ta’lim tashkilotining Davlat o’quv dasturi. – Toshkent, 2018. – 76 b.
4. Abdukurimova G.A. Maktabgacha ta’lim muassasalarida axborot texnologiyalaridan foydalanish asoslari. – Toshkent: “Yangi asr avlodi”, 2020. – 154 b.
5. Abdurahmonova S.K. Bolalarda milliy qadriyatlarni tarbiyalashning innovatsion usullari. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2019. – 176 b.
6. Alimov R.X., Xolmatov D.B. Zamonaviy axborot texnologiyalari va ta’lim. – Toshkent: “O’qituvchi”, 2018. – 184 b.

7. Asqarova O.M. Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2017. – 256 b.
8. Hasanov P.Sh. Maktabgacha yoshdagi bolalarning milliy o‘zlikni anglashini shakllantirish. Ped. fan. dok. diss. – Toshkent, 2021. – 220 b.
9. Ibragimova G.N. Zamonaviy texnologiyalar asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalash. – Toshkent: “Ta’lim”, 2019. – 158 b.
10. Otajonov N.O. Zamonaviy axborot texnologiyalari va tarbiya jarayoni. – Toshkent: “Innovatsiya”, 2021. – 168 b.
11. Po‘latova P.M. Maktabgacha ta’lim va oila hamkorligi. – Toshkent: “Yangi nashr”, 2020. – 132 b.
12. Qodirova F.R., Toshpo‘latova Sh.Q. Maktabgacha pedagogika. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: “Tafakkur”, 2019. – 276 b.
13. Raxmonov S.S., Ismoilova Z.K. Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy an’analar asosida tarbiyalash metodikasi. – Toshkent: “Akademnashr”, 2019. – 186 b.
14. Sodiqova Sh.A. Maktabgacha pedagogika. – Toshkent: “Tafakkur bo‘stoni”, 2017. – 320 b.
15. To‘rayeva O.U. Milliy qadriyatlar asosida bolalarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash Ta’lim va innovatsiya jurnali. – Toshkent, 2021. – №2. – B. 68-75.